

APORTACIONES COROLÓGICAS A LOS DREPÁNIDOS (LEPIDOPTERA, DREPANIDAE) DE GALICIA

Juan José Pino Pérez¹ Rubén Pino Pérez² & Adrián Pino Cancelas³

¹ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo (España).

² Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Dirección Xeral de Montes, Xunta de Galicia, Apartado 127. 36080 - Pontevedra (España).

³ Rúa dos Heroes de 1617, s/n – 36940 Cangas (Pontevedra).

(Recibido el 15 de octubre de 2012, aceptado el 20 de diciembre de 2012)

Resumen: Se enumeran los ejemplares pertenecientes a la familia Drepanidae aportados a la colección LOU-Arthr del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán.

Palabras clave: Lepidoptera, Drepanidae, Corología, Galicia, NO España, CIF Lourizán, LOU-Arthr.

Abstract: We show the data of specimens from Drepanidae (Lepidoptera) donated in 2013 to the LOU-Arthr collection of CIF de Lourizan.

Keywords: Lepidoptera, Drepanidae, Chorology, Galicia, NW Spain, CIF Lourizán, LOU-Arthr.

INTRODUCCIÓN

Al igual que para otras familias de Lepidoptera, con este trabajo pretendemos dar a conocer, en este caso nuestras capturas de la familia Drepanidae, depositadas en 2012 en la colección LOU-Arthr del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (Lourizán, Pontevedra), para que sean accesibles a la consulta de todos los investigadores.

Algunas de las especies mencionadas constituyen novedad para determinados territorios administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y serán puestos de relieve en trabajos posteriores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se aportan los datos que figuran en las etiquetas de los especímenes, como su determinación, país, provincia, municipio y lugar, georreferenciación, fecha, ecología y legatarios.

Como hemos dicho, todos los ejemplares se encuentran depositados en el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán (Pontevedra) en la colección LOU-Arthr.

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

En el orden taxonómico seguimos a KARSHOLT [2013] y en la nomenclatura tanto a KARSHOLT (l.c.) como a FREINA & WITT (1987).

RESULTADOS

SUBFAMILIAS (2) Y GÉNEROS (10)

Drepaninae: *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763), *Cilix hispanica* De-Gregorio, Torruella, Miret, Casas & Figueras, 2002, *Drepana curvatula* (Borkhausen, 1790), *Watsonalla binaria* (Hufnagel, 1767), *Watsonalla uncinula* (Borkhausen, 1790).

Thyatirinae: *Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758), *Cymatophorina diluta* (Denis & Schiffermuller, 1775), *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766), *Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761), *Polyploca ridens* (Fabricius, 1787), *Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767), *Thyatira batis* (Linnaeus, 1758).

TÁXONES (12)

Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Cilix hispanica De-Gregorio, Torruella, Miret, Casas & Figueras, 2002
Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

CITAS (226)

Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 España, Lugo: Cervantes, Vilarello, Ancares, 29TPH7367743415, 1070 m, 26-IV-2008, *Quercetum petraea*, 250W, J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas, LOU-Arthr 11984.

España, Ourense: Montederramo, Gabín, Bidueiral, 29TPG2383 975866, 1243 m, 09-IV-2011, camino forestal en un *Quercetum roboris* facies *Betuletum*, *Quercetum roboris Vaccinium myrtillus*, 250 W, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas, LOU-Arthr 50074, LOU-Arthr 50075-50089. *Ibidem*, 16-IV-2011, J.J. Pino, R. Pino & A. Pino-Cancelas, LOU-Arthr 50090-50095. Viana do Bolo, Pradorramisque-do, 29TPG6731967636, 1100 m, 25-III-2009, *Alnetum* y *Quercetum* en ripisilva, 250W, R. Pino & A. Pino-Cancelas, LOU-Arthr 11981, LOU-Arthr 11982, LOU-Arthr 11983.

¹ Autor para correspondencia: pino@uvigo.es

España, Pontevedra: A Cañiza, Franqueira, 29TNG5325369990, 750 m, 6-III-2010, bosque de *Quercus robur* y *Betula celtiberica*, *R. Pino*, *A. Pino-Cancelas* & *J.J. Pino*, LOU-Arthr 11107, LOU-Arthr 11109-11112, LOU-Arthr 11116, LOU-Arthr 11118, LOU-Arthr 11131-11132, LOU-Arthr 11137. A Cañiza, O Formigueiro, Fraga, 29TNG5467870039, 620 m, 17-III-2010, en bosque de *Quercus robur* e *Ilex aquifolium* sobre el Regato de Porto Escuro, *J.J. Pino*, *A. Pino-Cancelas* & *R. Pino*, LOU-Arthr 11326-11336.

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)

España, Ourense: Lobios, Xurés, Valle de las Sombras, 29TNG77587 31526, 1040 m, 05-VI-2004, *Alnetum* rodeado de un *Ericetum australis aragonensis*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, *R. Pino*, LOU-Arthr 50048 ♂. Verín, Feces de Cima, 29TPG3490035567, 450 m, 28-VIII-2008, prados entre *Populetalia* y un *Quercetum rotundifolia*, 250W, *R. Pino*, *A. Pino-Cancelas* & *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 50047 ♂.

Cilix hispanica De-Gregorio, Torruella, Miret, Casas & Figueras, 2002

España, Ourense: Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7024 681647, 128 m, 30-IX-2005, zona ajardinada con cultivos. *Quercus suber* cercanos, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 50053 ♂. Verín, Feces de Cima, 29TPG3490035567, 450 m, 27-VIII-2010, prados entre *Populetalia* y un *Quercetum rotundifolia*, 250W, *R. Pino*, *A. Pino-Cancelas* & *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 50049 ♂. *Ibidem*, 28-VIII-2008, *R. Pino*, *A. Pino-Cancelas* & *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 50050, LOU-Arthr 50051, LOU-Arthr 50052.

España, Pontevedra: Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4387762501, 60 m, 06-X-2000, prados con cultivos y orla forestal variada, 250W, *J.J. Pino Pérez* & *R. Pino*, LOU-Arthr 50054 ♂. *Ibidem*, 23-VII-2010, LOU-Arthr 50055.

Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermuller, 1775)

España, Ourense: Avión, Playa fluvial de Avión, 29TNG6273491152, 310 m, 14-IX-2007, *Alnetum* y *Quercetum* en ripisilva, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11985 ♀, LOU-Arthr 11986-11992.

España, Pontevedra: Cartelle, Arnoia, Río Arnoia, 29TNG7377075607, 210 m, 06-X-2000, *Alnetum* en ripisilva y *Quercetum roboris* facies *suber*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, *R. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50002-50005.

España, Pontevedra: Covelo, Barcia de Mera, río Alén, Mosteiro de San Xoan, 29TNG4897580993, 195 m, 16-X-2010, Carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, *R. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11993 ♀, LOU-Arthr 11994-11999, LOU-Arthr 50000-50001. Covelo, Barcia de Mera, Caxil, Monasterio de San Xoan, 29TNG4910781207, 180 m, 15-X-2010, en bosque en galería de *Quercus robur* sobre el río Alén, Luz 250 W vapor de mercurio, *R. Pino*, *J.J. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11754-11773. *Ibidem*, Barcia de Mera, Caxil, Monasterio de San Xoan, 29TNG4910781207, 180 m, 6-XI-2010, en bosque en galería de *Quercus robur* sobre el río Alén, Luz 250 W vapor de mercurio, *R. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11865.

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)

España, Ourense: Avión, Playa fluvial de Avión, 29TNG6273491152, 310 m, 14-IX-2007, *Alnetum* y *Quercetum* en ripisilva, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 50016 ♂, LOU-Arthr 50017. Cartelle, A Lomba, río Arnoia, 29TNG7388875771, 200 m, 21-V-2009, en orla fluvial con *Quercus suber*, *Q. robur*, *Alnus glutinosa* y *Arbutus unedo*, *R. Pino*, *A. Pino-Cancelas* & *J.J. Pino*, LOU-Arthr 1807. O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 600 m, 27-V-2009, *Quercetum rotundifoliae*, 250W, *R. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50029 ♂. Verín, Feces de Cima, 29TPG3485735569, 430 m, 27-VIII-2010, en *Quercetum rotundifoliae* sobre el río Feces, Luz 250 W vapor de mercurio, *R. Pino*, *J.J. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11627, LOU-Arthr 50023. *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3490035567, 450 m, 28-VIII-2008, prados entre *Populetalia* y un *Quercetum rotundifolia*, 250W, *R. Pino*, *A. Pino-Cancelas* & *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 50018 ♂, LOU-Arthr 50019-50022. Cartelle, Arnoia, río Arnoia, 29TNG7377075607, 210 m, 25-IV-2002, *Alnetum* en ripisilva y *Quercetum roboris* facies *suber*, 250W, *J.J. Pino Pérez* & *R. Pino*, LOU-Arthr 50024 ♂. *Ibidem*, 22-V-2009, *J.J. Pino Pérez*, *R. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50025, LOU-Arthr 50026. *Ibidem*, 21-V-2010, *J.J. Pino Pérez*, *R. Pino* & *A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50027. *Ibidem*, 30-VI-2006, *J.J. Pino Pérez* & *R. Pino*, LOU-Arthr 50028.

España, Pontevedra: A Lama, Pigarzos, playa fluvial de Pigarzos, 29TNG5222092966, 07-IX-2007, prado entre *Quercetum roboris* y *Alnetum* en ripisilva, 250W, *J.J. Pino Pérez* & *R. Pino*, LOU-Arthr 50014 ♀, LOU-Arthr 50015. Bueu, Ermelo, Carballeda, 29TNG1938382766, 330 m, 06-V-2005, carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 50031 ♀, LOU-Arthr 50032, LOU-Arthr 50033. Cangas, Darbo, Iglesiario, 29TNG1634978967, 67 m, 08-IX-1985, *Alnetum* cercano, prados y cultivos, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 50010 ♂. Cangas, Darbo, Piedra Alta, 29TNG1750678349, 24 m, 12-VIII-1984, Cultivos, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 50011 ♀. Marín, Pastoriza, 29TNG2237787337, 325 m, 03-VIII-2005, *Alnetum* y *Quercetum roboris* entre prados de siega, 250W, *J.J. Pino Pérez* & *D. Álvarez Graña*, LOU-Arthr 50030 ♂. Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4387762501, 60 m, 30-VII-1986, prados con cultivos y orla forestal variada, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 50012 ♂. *Ibidem*, 01-IX-2000, *J.J. Pino Pérez* & *R. Pino*, LOU-Arthr 50013.

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

España, Ourense: Avión, Playa fluvial de Avión, 29TNG6273491152, 310 m, 14-IX-2007, *Alnetum* y *Quercetum* en ripisilva, *Alnetum* y *Quercetum* en ripisilva, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11957, LOU-Arthr 11972. Ribadavia, Muiño, 29TNG6817078380, 100 m, 14-VIII-2010, Ripisilva de *Alnetum* y *Quercetum*, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 11958, LOU-Arthr 11959, LOU-Arthr 11960.

España, Pontevedra: Bueu, Ermelo, Carballeda, 29TNG1938382766, 330 m, 10-VI-1991, Carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11950. Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1719378736, 80 m, 6-X-2002, en zona ajardinada y a la luz, *R. Pino* & *J.J. Pino*, LOU-Arthr 1310. Cangas, Darbo, Piedra Alta, 29TNG1730978257, 32 m, 28-VIII-1984, área ajardinada con cultivos, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11951. Cangas, Sierra Poniente, 29TNG1719378736, 80 m, 02-X-2002, área ajardinada, 250W, *R. Pino*, LOU-

Arthr 11952. Cangas, Ermelo, Carballeda, 29TNG1929082489, 300 m, 06-V-2005, Carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11953. Cangas, pr. Cangas, 29TNG1750779129, 24 m, 12-IX-1984, cultivos, *R. Pino*, LOU-Arthr 11954. Cangas, Darbo, Piedra Alta, 29TNG1750678349, 24 m, 07-IX-1985, cultivos, luz, *R. Pino*, LOU-Arthr 11955. Cangas, Darbo, Iglesia, 29TNG1634978967, 67 m, 13-IX-1984, *Alnetum* cercano, prados y cultivos, luz, *R. Pino*, LOU-Arthr 11956. Covelo, Barcia de Mera, río Alén, Mosteiro de San Xoan, 29TNG4897580993, 195 m, 29-V-2010, Carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 11948. *Ibidem*, 30-IV-2010, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 11949, LOU-Arthr 40015. Fornelos de Montes, Os Cumiales, supra río Alén, 29TNG4901483714, 540 m, 21-V-2011, Carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 40033.

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

España, Ourense: Montederramo, Gabín, Bidueiral, 29TPG2377676286, 1250 m, 24-VII-2010, *Betuletum* orlado con prados, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50006, LOU-Arthr 50007, LOU-Arthr 50008, LOU-Arthr 50009.

Polyploca ridens (Fabricius, 1787)

España, Lugo: Cervantes, Vilarello, Ancares, 29TPH7367743415, 1070 m, 26-IV-2008, *Quercetum petraea*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11962, LOU-Arthr 11963, LOU-Arthr 11964, LOU-Arthr 11965. España, Ourense: A Veiga, A Ponte, campos semiabandonados, 29TPG-1139754664, 1130 m, 13-V-2011, prados gramínoides con orlas de *Quercetum pyrenaicae*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 40035- 40040, LOU-Arthr 11961. A Veiga, A Ponte, campos semiabandonados, 29TPG7450179927, 1130 m, 29-IV-2006, prados gramínoides con orlas de *Quercetum pyrenaicae*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 11976-11979.

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

España, Ourense: Verín, Feces de Cima, 29TPG3485735569, 430 m, 27-VIII-2010, en *Quercetum rotundifoliae* sobre el río Feces, Luz 250 W vapor de mercurio, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11628. Verín, Feces de Cima, 29TPG3490035567, 450 m, 28-VIII-2008, prados entre *Populetalia* y un *Quercetum rotundifolia*, 250W, *R. Pino, A. Pino-Cancelas & J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11973-11975.

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

España, Lugo: Monforte de Lemos, Monforte, 29TPH2139608605, 298 m, 12-V-1999, zona semiurbana con cultivos, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11934. España, Ourense: Avión, Playa fluvial de Avión, 29TNG6273491152, 310 m, 14-IX-2007, *Alnetum* y *Quercetum* en ripisilva, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11939, LOU-Arthr 11940, LOU-Arthr 11941. Ribadavia, Muiño, 29TNG6817078380, 100 m, 14-VIII-2010, Ripisilva de *Alnetum* y *Quercetum*, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 11946. Verín, Feces de Cima,

29TPG3485735569, 430 m, 27-VIII-2010, en *Quercetum rotundifoliae* sobre el río Feces, Luz 250 W vapor de mercurio, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11625. *Ibidem*, 27-VIII-2010, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11626. *Ibidem*, 28-VIII-2008, prados entre *Populetalia* y un *Quercetum rotundifolia*, 250W, *R. Pino, A. Pino-Cancelas & J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11932, LOU-Arthr 11933. *Ibidem*, 06-V-2011, prados entre *Populetalia* y un *Quercetum rotundifolia*, 250W, *R. Pino, A. Pino-Cancelas & J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 40026-40032.

España, Pontevedra: A Lama, Pigarzos, playa fluvial de Pigarzos, 29TNG5222092966, 07-IX-2007, prado entre *Quercetum roboris* y *Alnetum* en ripisilva, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11942. Bueu, Ermelo, Carballeda, 29TNG1938382766, 330 m, 17-V-1991, carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *R. Pino & J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11931. *Ibidem*, 15-IX-2000, carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11945. Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1719378736, 80 m, 27-IX-2002, en zona ajardinada y a la luz, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1332. Cangas, Darbo, Santa Marta, 29TNG1603678268, 45 m, 09-IX-2008, área ajardinada con cultivos, 250W, *R. Pino, A. Pino-Cancelas & J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11930. Cangas, Donón, Dunas de Barra, 29TNG1191279573, 12 m, 21-IX-2005, *Crucianelletum* con zonas húmedas y orla de *Quercetum* facies *Castanea sativa*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11935. *Ibidem*, 31-VIII-2005, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11936. Cangas, Ermelo, Carballeda, 29TNG1929082489, 300 m, 06-V-2005, carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11938. Cangas, Coiro, Iglesia, 29TNG1884 281181, 105 m, 14-IX-1984, cultivos, Luz, *J. Corral*, LOU-Arthr 11944. Covelo, Barcia de Mera, río Alén, Mosteiro de San Xoan, 29TNG4897580993, 195 m, 29-V-2010, Carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 11924, LOU-Arthr 11925. *Ibidem*, 30-IV-2010, *R. Pino, A. Pino-Cancelas & J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11926-11929. *Ibidem*, 07-V-2010, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 11966, LOU-Arthr 11967. *Ibidem*, 10-VII-2010, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 11968, LOU-Arthr 11969. *Ibidem*, 04-IX-2010, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 11970, LOU-Arthr 11971. Covelo, Barcia de Mera, río Alén, Mosteiro de San Xoan, 29TNG602613698, 195 m, 30-IV-2011, carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 40016, LOU-Arthr 40017, LOU-Arthr 40018. Crecente, pr. Crecente, 29TNG6416666959, 216 m, -2008, zona urbana, 250W, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11937. Ponte Caldelas, Vilarchán, 29TNG3655495187, 298 m, 02-VIII-2000, *Quercetum roboris* y zona ajardinada, 250W, sin abdomen, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11943. Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4387762501, 60 m, 23-VI-2010, prados con cultivos y orla forestal variada, 250W, *R. Pino, A. Pino-Cancelas & J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 11947.

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

España, Ourense: A Veiga, A Ponte, campos semiabandonados, 29TPG7450179927, 1130 m, 17-VI-2005, prados gramínoides con orlas de *Quercetum pyrenaicae*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 50046 ♂.

Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

España, Ourense: Avión, Playa fluvial de Avión, 29TNG6273491152, 310 m, 14-IX-2007, *Alnetum* y *Quercetum* en ripisilva, 250W, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 50041 ♂, LOU-Arthr 50042-50043. Fornelos de Montes, Os Cumiales, supra río Alén, 29TNG4901483714, 540 m, 21-V-2011, Carballeira colina de *Quercetum roboris*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 40034. O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 600 m, 15-X-2008, *Quercetum rotundifoliae*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50037 ♀, LOU-Arthr 50038, LOU-Arthr 50039, LOU-Arthr 50040. Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7036481880, 100 m, 11-VIII-2001, en zona de jardín y a la luz, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1389. Ribadavia, Muiño, 29TNG6817078380, 100 m, 14-VIII-2010, ripisilva de *Alnetum* y *Quercetum*, 250W, *R. Pino*, LOU-Arthr 50045. Rubia, Covas, 29TPH7836204305, 500 m, 12-X-2007, *Quercetum rotundifoliae*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50036 ♀. Cartelle, Arnoia, Río Arnoia, 29TNG7377075607, 210 m, 21-V-2010, *Alnetum*

en ripisilva y *Quercetum roboris* facies *suber*, 250W, *J.J. Pino Pérez, R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 50034 ♀, LOU-Arthr 50035.

España, Pontevedra: Covelo, Barcia de Mera, Caxil, Monasterio de San Xoan, 29TNG4910781207, 180 m, 15-X-2010, en bosque en galería de *Quercus robur* sobre el río Alén, Luz 250 W vapor de mercurio, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11790, LOU-Arthr 11791-11792. *Ibidem*, 6-XI-2010, *R. Pino & A. Pino-Cancelas*, LOU-Arthr 11864. Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4387762501, 60 m, 19-X-1985, prados con cultivos y orla forestal variada, 250W, *J.J. Pino Pérez & R. Pino*, LOU-Arthr 50044 ♂.

BIBLIOGRAFÍA

- FREINA, J.J. & WITT, T.J. 1987. Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis. 1: 708 pp. Edition Forschung & Wissenschaft, Verlag GmbH. München.
- KARSHOLT, O. (2013) Fauna Europaea: Drepanidae. In: Karsholt, O. & van Nieukerken, E.J. (2013) Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 2.5, <http://www.faunaeur.org>.